

KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA YOLLANIB ISHLAYOTGAN SHAXSLAR MEHNATINI HUQUQIY JIHATDAN TARTIBGA SOLISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Yo'ldoshev Dilshodbek Abror o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

dilshodyoldoshev113@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13788947>

Annotatsiya: Ushbu tezis kichik tadbirkorlik subyektlarida faoliyat yuritayotgan shaxslar mehnatini huquqiy jihatdan tartibga solishning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadi. Tadbirkorlik faoliyati, jumladan kichik tadbirkorlik subyektlari uning huquqiy asoslari va o'ziga xos jihatlari ilmiy jihatdan taxlil qilish, ushbu masalalarning zamonaviy huquqiy va ijtimoiy amaliyotidagi ahamiyatini yoritishni maqsad qilgan. Ish beruvchi va xodimlarning mehnatini huquqiy jihatdan tartibga solishda mehnat shartnomalariga oid o'ziga xos xususiyatlar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Kichik tadbirkorlik subyektlari, tadbirkorlik, mikrofirmalar, Yakka tartibdagi tadbirkor, yollanma xodim, mehnat shartnomasi.

Tadbirkorlik faoliyati subyektlari tomonidan qonunchilikka muvofiq amalga oshiriladigan, o'zi tavakkal qilib va o'z mulkiy javobgarligi ostida daromad (foyda) olishga qaratilgan tashabbuskorlik faoliyatidir. Mikrofirmalar jumlasiga kiritilgan ish beruvchilarda (bundan buyon matnda ish beruvchi bo'lgan mikrofirmalar deb yuritiladi) xodimlarning mehnatini huquqiy jihatdan tartibga solish mehnatga oid o'ziga xos xususiyatlar hisobga olingan holda amalga oshiriladi va bu ish beruvchilar kichik tadbirkorlik subyektlari tarkibiga kiradi. Kichik tadbirkorlik subyektlari soni bugungi kunda shiddat bilan ortib bormoqda ushbu yo'nalish tadbirkorlik faoliyatining o'zagi va tom ma'noda iqtisodiyotning ildizlaridan biridir. Statistika qo'mitasi ma'lumotlarida [qayd etilishicha](#), bu ko'rsatkich 2019 yilning shu davri bilan taqqoslaganda 1,8 barobarga oshgan [1]. O'zbekistonda o'tgan yilning 1-dekabr holatiga faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari soni 2019 yilda – 319 265 tadan 2023 yilda – 588 729 tagacha o'sgan. Bu raqamlar bu sohadagi mehnat munosabatalarining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash, ish beruvchi va xodimlar o'rtasidagi mehnat munosabatlarini tartibga solishda mehnat qonunchiligimizda o'rganish lozim bo'lgan jihatlardan mavjudligidan darak. Uning o'ziga xos jihatlari mehnat resurslarining cheklanganligi va kam sonli xodimlar yollash bilan bog'liq jarayonlarga to'xtalib o'tamiz. Avvalo, kichik tadbirkorlik subyektlarini qanday ta'rifga ega ekanligi va boshqa sohalardan qanday farqli jihatlari bor ekanligini ko'rib chiqamiz. O'zbekiston Respublikasining 2012-yil 2-mayda qabul qilingan "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi qonunining 5 – moddasiga asosan kichik tadbirkorlik subyektlari quyidagilardir.

- yakka tartibdagi tadbirkorlar
- ishlab chiqarish tarmoqlaridagi, band bo'lgan xodimlarining o'rtacha yillik soni ko'pi bilan yigirma kishi, xizmat ko'rsatish sohasidagi va ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lmagan boshqa tarmoqlardagi, band bo'lgan xodimlarining o'rtacha yillik soni ko'pi bilan o'n kishi, ulgurji, chakana savdo hamda umumiy ovqatlanish tarmoqlaridagi, band bo'lgan xodimlarining o'rtacha yillik soni ko'pi bilan besh kishi bo'lgan mikrofirmalar.

- Yengil, oziq-ovqat sanoatidagi va qurilish materiallari sanoatida band bo'lgan xodimlar ko'pi bilan ikki yuz kishi
- mashinasozlik, metallurgiya, yoqilg'i-energetika va kimyo sanoati, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish va ularni qayta ishlash, qurilish hamda qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa sanoat-ishlab chiqarish sohalariidagi, band bo'lgan xodimlarining o'rtacha yillik soni ko'pi bilan ellik kishi;
- fan, ilmiy xizmat ko'rsatish, transport, aloqa, xizmat ko'rsatish sohalari (sug'urta kompaniyalaridan tashqari), savdo va umumiy ovqatlanish hamda ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lmagan boshqa sohalardagi, band bo'lgan xodimlarining o'rtacha yillik soni ko'pi bilan yigirma besh kishi bo'lgan kichik korxonalar.

Kichik tadbirkorlik subyektlari umumiy faoliyati va unda yollanib mehnat qilayotgan xodimlarning boshqa sohalariidan farqli jihati shundaki, ularda xodim yollash bilan bog'liq chegara mavjud. Mehnat Kodeksining asosiy vazifalaridan biri xodimlar va ish beruvchilarning huquqlari hamda qonuniy manfaatlari himoya qilinishini ta'minlashdir. Kichik tadbirkorlik subyektlari nisbatan kam mehnat resurslariga ega bo'lsa ham, unda yollanib ishlayotgan shaxslar mehnat munosabatlarini o'rganish adolatli mehnat sharoitlarini yaratish, xavfsiz mehnat muhofazasida faoliyat yuritishni ta'minlash va mehnat qonunchiligida o'rganishi lozim bo'lgan jihatlar mavjud.

“Mikrofirmalar jumlasiga kiritilgan ish beruvchilarda xodimlar mehnatini huquqiy jihatdan tartibga solishning o'ziga xos xususiyatlari” 504 – 506 moddalarini orqali va “yakka tartibdagi tadbirkorlarda yollanib ishlaydigan shaxslar mehnatini huquqiy jihatdan tartibga solishning o'ziga xos xususiyatlari” 507 - 513 moddalarini orqalinomlangan paragraflar sifatida alohida bob qilib yangi taxrirdagi Mehnat Kodeksiga kiritildi. 504 -moddaga asosan “Agar ish beruvchi bo'lgan mikrofirma tadbirkorlik subyektlarining belgilangan tasnifiga muvofiq mikrofirmalar jumlasiga kirmay qolsa, davlat statistika organlari tomonidan ish beruvchi bo'lgan mikrofirma to'g'risida tegishli ma'lumotlar kiritilgan paytdan e'tiboran ushbu ish beruvchida yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarni va ular bilan bevosita bog'liq bo'lgan ijtimoiy munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solish mehnat to'g'risidagi qonunchilikka hamda mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarga muvofiq ushbu paragrafda belgilangan o'ziga xos xususiyatlar hisobga olinmagan holda amalga oshirilishi kerak.” Ya'ni agar tadbirkorlik subyekti hisoblangan mikrofirma qonunda belgilangan tasnifda mikrofirma to'g'risida tegishli ma'lumotlarni kiritmagan taqdirda mikrofirmalarga berilgan imtiyozlar va boshqa ushbu paragrafaga oid o'ziga xos xususiyatlar hisobga olinmaydi. Masalan, Mikrofirmalar savdo va umumiy ovqatlanish hamda ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lmagan boshqa sohalardagi, band bo'lgan xodimlarining o'rtacha yillik soni ko'pi bilan yigirma besh kishidan oshib ketmasligi zarur. Agar bu miqdor belgilangan chegaradan oshgan taqdirda mehnat munosabatlari umumiy mehnat qonunchiligi asosida tartibga solinadi. Kichik tadbirkorlik subyektlarida mehnat intizomi Mehnat kodeksining 505 – moddasiga asosan Ish beruvchi bo'lgan mikrofirma ichki hujjatlarni (ichki mehnat tartibi qoidalarini, mehnatga haq to'lash to'g'risidagi nizomni, mukofotlash haqidagi nizomni, smenalar jadvalini va boshqalarni) qabul qilishdan to'liq yoki qisman voz kechishga haqli.

Ushbu kodeksning 296 moddasida esa Ichki mehnat tartibi qoidalarini mehnat to'g'risidagi qonunchilikka muvofiq ishga qabul qilish va xodimlar bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qilish tartibi, mehnat shartnomasi taraflarining huquqlari,

majburiyatlari va javobgarligi, ish rejimi, dam olish vaqti, xodimlarga nisbatan qo'llaniladigan imtiyozlar va jazo choralari, shuningdek ushbu ish beruvchida mehnat munosabatlarini tartibga solishga oid boshqa masalalarni tartibga soluvchi ichki hujjatdir. Sodaroq qilib tushuntiradigan bo'lsak mikrofirmada ichki tartib qoidalar yo'q bo'lsa, ushbu turdagi mehnat munosabatlari bevosita mehnat shartnomasi bilan tartibga solinadi.

Mehnat shartnomasi namunasi esa O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan Ijtimoiy-mehnat masalalari bo'yicha respublika uch tomonlama komissiyasi bilan kelishilgan holda tasdiqlanadi. Bunda asosiy e'tibor qaratadigan jihatlar quyidagilardir.

1. Mikrofirmalar ishga qabul qilinayotgan shaxslar bilan o'zaro kelishuv asosida muddatli mehnat shartnomalari tuzishlari mumkin, garchi bu shaxs bajaradigan ish va uning hususiyati muddatli xarakterga ega bo'lmasa ham.
2. Mikrofirma xodimning mehnat sharoitlarini o'zgartirmoqchi va ish beruvchining boshqa joyga ko'chishi munosabati bilan joyni o'zgartirmoqchi bo'lsa, xodimni kamida 1 oy oldin yozma ravishda xabardor qilishi lozim bo'ladi. Boshqa umumiy holatlarda va boshqa korxonalarda bu muddat kamida 2 oyni tashkil qiladi. Masalan, Paranda go'shtini qayta ishlab chiqarishga ixtisoslashgan mikrofirma o'z faoliyatini kolbasa maxsulotlarini ishlab chiqarishga yo'naltirdi. Bu holatda ish beruvchi xodimni belgilangan muddatda ogohlantirishi zarur.
3. Mikrofirma xodimi ish beruvchi bo'lgan mikrofirmanni 7 kalendar kun oldin yozma ravishda ogohlantirib, o'z tashabbusiga ko'ra mehnat shartnomasini bekor qilishga haqli bo'ladi. Boshqa umumiy holatlarda bu muddat 14 kalendar kunni tashkil qiladi.
4. Mehnat shartnomasini intizomiy jazo sifatida bekor qilishga asos bo'ladigan mehnat vazifalarini bir marta qo'pol ravishda buzilishlar ro'yxati xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasida belgilab olinishi mumkin. Umumiy holatlarda bular korxonaning ichki mehnat tartibi qoidalari bilan belgilab olinadi.
5. Mikrofirma raxbari o'z xodimi bilan tuzilgan mehnat shartnomasini Mehnat kodeksida nazarda tutilgan asoslardan tashqari mehnat shartnomasida nazarda tutilgan asoslar bo'yicha ham bekor qilishga haqli bo'ladi. Masalan, mikrofirma xodimi bilan tuzilgan shartnomada korxonaning og'ir moliyaviy ahvolga tushib qolishi, yoki xodimning mehnatiga zarurat qolmaganligi kabi holatlarda mehnat shartnomasi to'g'ridan-to'g'ri shu asoslar bilan bekor qilinishiga oid murakkab bo'lmagan shartlar nazarda tutilishi mumkin bo'ladi.
6. Mikrofirma xodimini mehnat shartnomasini bekor qilish to'g'risida ogohlantirish muddatlari, shuningdek, mehnat shartnomasi bekor qilinganda to'lanadigan ishdan bo'shatish nafaqasini hamda boshqa kompensatsiya to'lovlarini to'lash hollari va miqdorlari bemalol mehnat shartnomasida belgilab olinishi mumkin. Bunday shartlar va bu kafolatlar agar mehnat shartnomasida ko'rsatilmagan bo'lsagina, Mehnat kodeksi hamda mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarda ko'rsatilgan kafolatlar qo'llanadi.

O'zbekistonda yakka tartibdagi tadbirkorlarda yollanib ishlaydigan xodimlarning mehnat sohasidagi huquq va imkoniyatlarini ta'minlash va sohaga yangi qon olib kirish, bu boradagi mehnat qonunchiligini takomillashtirish, tadbirkorlik faoliyatidagi byurokratik jarayonlarni kamaytirish va tadbirkorlarga tushadigan soliq yukini yengillashtirish borasida jadal ishlar olib borilmoqda. Jumladan, yangi tahrirdagi Mehnat Kodeksining VI bo'lim 29-bobining 507-513 moddalari yakka tartibdagi tadbirkorlarda yollanib ishlovchi shaxslar mehnatini huquqiy jihatdan tartibga solishning o'ziga xos xususiyatlariga bag'ishlanadi [2].

Bundan tashqari yakka tartibdagi tadbirkorning tadbirkorlik faoliyati O'zbekiston Respublikasi mehnatga oid boshqa qonun hujjatlari orqali tartibga solinadi. Jumladan O'zbekiston Respublikasining 2012-yil 2-mayda qabul qilingan "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi 328-sonli Qonuni 1-moddasida Qonunning asosiy vazifalari sifatida quyidagilar keltiriladi:

- fuqarolarning tadbirkorlik faoliyatida erkin ishtirok etishi undan manfaatdor bo'lishi uchun kafolatlar hamda sharoitlar yaratish;
- ularning ishchanlik faolligini oshirishdan, shuningdek tadbirkorlik faoliyati subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish[3].

Ushbu qonunning 6-moddasi bilan "Yakka tartibdagi tadbirkorlik" tushunchasiga quyidagicha izoh berib ketiladi: "Yakka tartibdagi tadbirkorlik jismoniy shaxs (yakka tartibdagi tadbirkor) tomonidan tadbirkorlik faoliyatini yuridik shaxs tashkil etmagan holda amalga oshirishdir deya ta'rif berilgan.

Yakka tartibdagi tadbirkorlar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 7-yanvardagi 6-sonli "Yakka tartibdagi tadbirkorlar shug'ullanishi mumkin bo'lgan faoliyat turlari to'g'risida" gi qarori bilan quyidagi kabi jami 89 turdagi tadbirkorlik faoliyati bilan yuridik shaxs tashkil etmasdan shug'ullanishi mumkin. Qaror kuchga kirgan sanadan boshlab qarorda ko'rsatilmagan faoliyat turida yakka tartibdagi tadbirkorlikni amalga oshirish taqiqlanadi. Quyida ba'zi faoliyat turlari misol sifatida keltirildi:

- oziq-ovqat va nooziq-ovqat tovarlari bilan chakana savdo qilish;
- ko'chma savdo obyektlarida aralash chakana savdo qilish;
- dehqon bozorlarida qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan chakana savdo;
- gazetalar, jurnallar va kitob mahsulotlari bilan chakana savdo qilish;
- sartaroshlik xizmatlari, manikyur, pedikyur, kosmetolog xizmatlari va shunga o'xshash boshqa xizmatlar;

Ushbu ro'yxatda keltirilgan faoliyat turlarida yakka tartibdagi tadbirkorlar belgilangan tartibda faoliyat turiga qarab bir nafardan besh nafargacha xodimlarni yollashga haqlidir. Qancha yollanma xodim yollash mumkinligi tadbirkorlik subyekting faoliyatini amalga oshirish shakliga qarab o'zgarib boradi.

Ushbu qaror yakka tartibdagi tadbirkor va u yollashi mumkin bo'lgan xodim o'rtasidagi ijtimoiy-mehnat munosabatlarini, shuningdek soliqqa oid munosabatlarini tartibga soladi[4]. Qarorda yakka tartibdagi tadbirkor va unda yollanib ishlaydigan xodim o'rtasida tuziladigan mehnat shartnomasi namunasi, yollanma xodimni soliq organlarida hisobga qo'yish kartochkasi va yollanma xodim bilan mehnat shartnomasi bekor qilingan taqdirda soliq organini xabardor qiluvchi xabarnoma namunasi belgilangan.

Umumiy tartibda mehnat shartnomasi tuziladigan yollanma xodimlarning mehnat shartnomasi va yakka tartibdagi tadbirkorlarda yollanib ishlaydigan yollanma xodimlarning mehnat shartnomalari o'rtasida quyidagi kabi bir qancha farqlarli jihatlar mavjud:

1. Shartnoma muddati YaTT xodimlarining mehnat shartnomasida oylar va bajariladigan ish hajmiga ko'ra belgilanadi, umumiy tartibdagi xodimlar mehnat shartnomasi esa nomuayyan va muayyan muddatga tuziladi;
2. Umumiy tartibdagi yollanma xodimlar sinov muddati bilan ishga qabul qilinishi mumkin, lekin YaTTda ishlovchi yollanma xodimning mehnat shartnomasida sinov muddati haqidagi shart belgilanmaydi;

3. YaTTda yollanib ishlovchi xodimlarning mehnat ta'tili faqat asosiy qismdan iborat, umumiy tartibdagi yollanma xodimlar mehnat shartnomasida mehnat ta'tili ikki qismdan iborat bo'ladi: asosiy ta'til va qo'shimcha ta'til (qo'shimcha ta'til tashkilot yoki korxonalarining jamoa shartnomalarida ko'rsatib qo'yilgan bo'ladi);

4. Umumiy tartibdagi mehnat shartnomasida mehnatga haq to'lashning umumiy miqdoridan tashqari qo'shimcha rag'batlantiruvchi ustama va kompensatsiyalar ham belgilab qo'yilishi mumkin va bu kabi rag'batlantiruvchi to'lovlar jamoa shartnomalarida belgilab qo'yilgan bo'ladi. YaTTlarda yollanib ishlovchi xodimlar uchun esa yaxlit to'lov miqdori va shakli belgilab qo'yiladi. Buning sababi sifatida YaTTlar yuridik shaxs hisoblanmasligi va shu bois jamoa shartnomalari tuzilmasligini ta'kidlash lozim;

Kichik tadbirkorlik subyektlarida xodimlarning asosiy huquqlari: to'liq mehnat shartnomasi, ish haqi, dam olish, va ijtimoiy kafolatlar ham o'z ichiga oladi. Ish beruvchining majburiyatlari: ish sharoitlari, xavfsizlik, va sog'liqni saqlashva boshqa masalalarni o'z ichiga olishi zarur.

Kichik tadbirkorlik subyektlarida yollanib ishlayotgan shaxslar mehnat munosabatlarida yana bir muhim vosita bu mehnatga haq to'lashdir. Bunda yakka tartibdagi tadbirkor yoki mikrofirmalar o'z iqtisodiy va mehnat resurslaridan kelib chiqib xodimlariga pul yoki natura shaklda haq to'lashi ham ushbu yo'nalishning o'ziga xos xususiyatlaridan biridir. Mehnatga haq to'lash shakllari va tizimlari deganda, xodimning mehnat xarajatlari va natijalarini unga tegadigan ish haqi miqdori bilan qiyoslashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari tushuniladi. Mehnatga haq to'lash shakllari muayyan vaqt mobaynida xodimning olgan ish haqi uning mehnatidan olingan natijalarga bog'liqligini aniqlash usullari sifatida, mehnatga haq to'lash tizimi esa ana shu bog'liqlikni amalga oshirish texnologiyasi sifatida belgilanadi.

Xulosa

Yuqoridagilarga asoslanib biz yakka tartibdagi tadbirkor faoliyati va yollanma xodimlar bilan mehnat munosabatlarining huquqiy asoslari shu tartibda vujudga kelishini ko'rishimiz mumkin. Mehnat Kodeksi va boshqa qonuniy hujjatlarda yakka tartibdagi tadbirkor va yollanma xodim o'rtasidagi mehnat munosabatlari va boshqa yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlar aynan Mehnat kodeksining shu munosabatlarga atalgan qismida nazarda tutilgan o'ziga xos xususiyatlarni hisobga olgan holda, umumiy tartibda mehnat to'g'risidagi qonunchilik bilan tartibga solinadi.

References:

1. Kun.uz.
2. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.10.2022-y., 02/22/798/0972-son; 12.04.2023-y., 03/23/829/0208-son.
3. O'zbekiston Respublikasi "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi 328-sonli Qonuni 1-modda. 02.05.2012.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 22-noyabrdagi 707-sonli "Yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan yollangan xodimlarni davlat soliq xizmati organlarida hisobga qo'yish hamda soliq solinadigan daromadlar va chegiriladigan xarajatlar hisobini yuritishni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
5. Abdurahmonov Q.X., Shoyusupova N.T., Bakieva I.A., «Mehnat iqtisodiyoti» (Darslik) – T.: TDIU, 2010. 257 bet.